

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri

COĞRAFIYA VƏ TƏBİİ RESURSLAR

Proceedings of the Azerbaijan Geographical Society

GEOGRAPHY AND NATURAL RESOURCES

2017

№1 (5)

BAŞ REDAKTOR: akademik **Ramiz Məmmədov**

REDAKSİYA HEYƏTİ:

c.e.d., prof. **Fərda İmanov** (baş redaktorun müavini), akademik **Qərib Məmmədov**, akademik **Məmməd Salmanov**, c.e.d., prof. **Tapdıq Həsənov**, c.e.d. **Zakir Eminov**, c.e.d. **Rəna Qaşqay**, c.e.d. **Hüseyn Xəlilov**, c.e.d. **Yaqub Qəribov**, c.e.d. **Rza Mahmudov**, c.ü.f.d. **Nazim Bababəyli**, c.ü.f.d. **Məhərrəm Həsənov**, c.ü.f.d. **Mirnuh İsmayilov** (məsul katib), a.e.ü.f.d. **Mətanət Əsgərova**, p.e.ü.f.d. **Oqtay Alxasov**

Redaktor: **Zahid Əhmədov**

Buraxılışına məsul: **Mail Xəlilov**

Kompüter tərtibatçısı: **Emil Cəbrayilov**

Jurnal AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda yığılmış və səhifələnmişdir.

Redaksiyanın ünvanı: AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Telefon: (+99412) 539 3376

www.gsaz.az

EDITOR-IN-CHIEF: academician **Ramiz Mammadov**

EDITORIAL BOARD:

Dr. geog., prof. **Fərda İmanov** (deputy of editor-in-chief), academician **Garib Mammadov**, academician **Mammad Salmanov**, dr. geog., prof. **Tapdyg Hassanov**, dr. geog. **Zakir Eminov**, dr. geog. **Rena Gashgay**, dr. geog. **Hüseyn Khalilov**, dr. geog. **Yagub Garibov**, dr. geog. **Rza Mahmudov**, PhD geog. **Nazim Bababeyli**, PhD geog. **Maharram Hassanov**, PhD geog. **Mirnuh İsmayilov** (executive secretary), PhD agr. sci. **Matanat Askerova**, PhD ped. sci. **Ogtay Alkhasov**

Editor: **Zahid Ahmadov**

Responsible for the issue: **Mail Khalilov**

Computer designer: **Emil Jabrayilov**

This journal has been composed at the Institute of Geography named after acad. H.Aliyev, ANAS.

Editorial address: Institute of Geography named after acad. H.Aliyev, ANAS, AZ 1143 Baku c. H.Javid ave. 115

Phone: (+99412) 539 3376

www.gsaz.az

ISBN-978-9952-8032-5-9

Çapa imzalanmışdır 15.05.2017

Formatı 70x100 Tiraj-100

«AVROPA» nəşriyyatı, 2017

HİDROLOGİYA

© H.L.Mustafabəyli, Y.R.Rəhimov

ŞİN VƏ KİŞ ÇAYLARI HÖVZƏLƏRİNDƏ TƏHLÜKƏLİ SEL HADİSƏLƏRİNİN (03.07.2016-cı ildə) YARANMA SƏBƏBLƏRİ

H.L.Mustafabəyli, Y.R.Rəhimov

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi,
AZ 5500 Şəki, L. Abdullayev k., 24

Məqalədə Kiş və Şin çaylarında baş vermiş 03.07.2016-cı il tarixli sel hadisələrində regressiv landşaft növlərinə malik sel ocaqlarının fəallaşmasında bir çox fiziki, coğrafi, geomorfoloji, ekoloji, kimyəvi, geoloji amillərin iştirakına diqqət yetirilmiş və bu sellərin xarakterik xüsusiyyətləri aydınlaşdırılmışdır. Sellərin əmələgəlməsində qeyd edilən amillərin təsirləri olsa da, bu sellərin yaranmasının başlıca səbəbləri kimi qəfil isti hava təzahürlərinin təsirindən yüksək dağlıq ərazilərdə (2400–3000 m) qar altında yerləşən qırıntı materiallarının donunun intensiv sürətdə açılması (yəni soliflukasiya prosesi) və yağın güclü leysan yağışları nəticəsində yaranan sürüşmə və uçqun proseslərinin həcmnin kəskin sürətdə artması hesab edilir.

Təhlükəli sel hadisələri, bir qayda olaraq, Böyük Qafqazın cənub yamacının dərin dərələrə malik dağ çaylarında gözlənilmədən baş verir və xüsusilə Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonuna çox böyük ziyan vurur [1]. Onların yaranma səbəbləri içərisində ən təsirli səbəb güclü leysan yağışları və böyük miqdarlı mövsümi qar kütləsinin sürətlə əriməsi hesab edilir. İri qaya parçaları ilə yanaşı, süxur qırıntıları, mineral hissəciklərin və toz halına düşmüş gillərin də böyük miqdarda toplanmaları (50–60%-ə qədər) sellər üçün səciyyəvidir. Onlar qabaqcadan formalaşmış süxurların aşınma qabığında yerləşən sel ocaqları (1), süxurların qırıntı materialları ilə

doldurulmuş çuxurlar (2) və maili yamaclararası dərələr boyunca aşınma materialları ilə toplanmış uzunsov azdərlikli çökəkliklərdən (3) ibarətdir [2,3]. Yaranma səbəblərinə görə sellər erozion, qazıma-yarma və uçqun-sürüşmə tipli olur. Ərazidəki süxurların tektonik və geomorfoloji quruluşları arasında qarşılıqlı əlaqələr müşahidə edilmədiyindən, denudasion və akkumulyativ proseslər əsasən relyef və müəyyən qədər geokimyəvi xüsusiyyətləri ilə bağlıdır [4,5,8]. Bununla belə, antiklinal qırışıqlıqların tağ hissələrində yer səthinə çıxan süxurların daha intensiv aşınmaya məruz qalması müşahidə edilir.

Sxem 1. Şəki rayonunun Şin və Kiş çayı hövzələrinin sel ocaqları (1–maili yamacların aşınma zonaları, 2–dərין çuxur və çalalar və 3–yamaclararası uzunsov çökəkliklər)

3 iyul 2016-cı il tarixli Kiş və Şin çaylarında baş verən sellər uçqun-sürüşmə tipli olduğundan, onlara müvafiq olan selyaradıcı ilkin səbəblər aşağıdakı bəndlərdə qeyd olunan amillərlə müəyyənləşdirilir:

1. Böyükqalınlıqlı qar kütləsinin sel ocaqlarında intensiv sürətdə əriməsi. Bu hadisə II-tipli qırıntı materialları ilə doldurulmuş çuxurları (50–60 m dərinlikli) üzərində toplanan 4–5 m-lik qar kütləsinin sürətlə əriməsi nəticəsində baş verir.

2. Böyükmiqyaslı soliflüksiya prosesinin getməsinə şərait yaranır. Qar altında yerləşən və mövsüm ərzində donmaya məruz qalmış qırıntı materiallarının dondan azad olması sel kütləsinin tamamilə yumşalaraq boşalmasına və "delyapsiv" tipli sürüşmələrin əmələgəlməsinə səbəb olur.

3. Ağırılığa tab gətirməyən çuxur–oyuq tipli morfoloji sel ocaqlarının çay dərəsinə yaxın ərazilərdəki toplantıları "asekvent" tipli sürüşmələr və uçqunlar yaradır.

4. Bu tipli uçqunların başverməsi çay dərələrinin ensiz hissələrində müvəqqəti bəndlərin əmələgəlməsinə səbəb ola bilər. Bu hallarda çayların aşağı axarlarında suyun birdən-birə kəskin azalması müşahidə edilir (02.07.2016-cı il tarixdən 03.07.2016-cı il tarixə keçən gecə Kiş çayının Damarçın qolunda eyni bu cür vəziyyət baş vermişdir).

5. Çayın yuxarı axarlarındakı dərələrdə ötən illər ərzində yaranmış müvəqqəti təbii bəndlərin arxasında toplanan iri gölmçələrin suyu şişərək və özünə tunel və keçidlər yaradaraq qırıntı materiallarını palçıqlı-daşlı sel növündə turbulent axınla daşımağa başlayır.

Yuxarıda inkişaf mərhələləri ilə təsvir olunan uçqun tipli turbulent sel hadisələrinin yaranmasında iştirak edən fiziki, kimyəvi, geoloji, geomorfoloji, coğrafi, bioloji və ekoloji amillərin bu prosesdəki ümumi rolunu qiymətləndirmiş olsaq, aşağıdakı sıranı almış olarıq:

1 – coğrafi (radiasiya aşınması, mövsümi iqlim dəyişkənlikləri ilə əlaqədar tez-tez baş verən temperatur və rütubət təraddüdləri, yüksəklik qurşaqları, landşaft növləri – fasiya, yarımərz və mərzlər, sel ocaqlarının ərazidə yerləşmə mövqeyi və s.);

2 – fiziki (istilik $+5^{\circ}$, $+15^{\circ}$, $+25^{\circ}$, $+35^{\circ}$ C və şaxtanın -5° , -15° , -25° , -35° C təsirindən mexaniki aşınma, soliflüksiya və s.);

3 – geomorfoloji (qədim moren və qlassial, erozion, denudasion, sürüşmə, uçqun, akkumulyativ və s. relyef formaları, təngi, dərə, qobu, çuxur, çala, sırım və s.);

4 – ekoloji (meşələrin qırılması, seyrəldilməsi və yaxud Şin və Kiş çayları hövzələrində cavan pöhrələrin təsərrüfatlarda "lobya şaxları" və ya

yanacaq kimi istifadəsi üçün kəsilməsi hesabına zəiflədilməsi, alp çəmənliklərinin qoyun sürüləri ilə normadan artıq miqdarda otarılması, atmosferdə CO_2 və SO_2 qazlarının faiz miqdarının yüksəlməsi və s.);

5 – kimyəvi (həllolma, yuyulma, suffoziya, hidroliz, hidratlaşma, oksidləşmə, sementləşmə, aşınma qabıqlarının yaranması və s.);

6 – geoloji (litoloji-mineraloji tərkibdən, stratigrafik bölgü, struktur quruluş, neotektoniki və seysmiki, klivaj və s.) proseslərlə əlaqədar olaraq.

Şin çayının Baş Göynük kənd körpüsü ərazisində çayın gətirmə konusunun sonuncu 03.07.2016-cı il tarixli sel hadisəsindən sonra iri daş, palçıq və lil materialları ilə şişməsi bu ərazidə daha çox uçqun tipli sel hadisəsinin baş verdiyini göstərir.

Sürüşmə proseslərinin üstünlüyü ilə xarakterizə olunan sel hadisələri zamanı Kiş və Şin çaylarında "afat" tipli struktur sellərin (03.07.2016-cı il) əmələgəlməsi səciyyəvi xarakter daşıyır. Struktur tipli sellərin əmələgəlmə mexanizmi aşağıdakı şəkildə baş verir:

1. Güclü leysan yağışı nəticəsində III tipli maili yamaclararası dərələr boyunca toplanmış uzunsov çökəkliklərdəki (uzunluğu 400–500 m, qalınlığı 4–5 m) kifayət qədər kimyəvi aşınmaya uğramış toz materialları islanaraq çay dərəsinə doğru topalar şəklində hərəkət edir.

2. Toz materialın islanması onlarda toplanmış qələvi birləşmələrin həll olması ilə baş verdiyindən, proses endotermik reaksiya kimi istiliyin udulması fonunda baş verir və havanın temperaturu kəskin aşağı düşür.

3. Əlavə olaraq mütləq hündürlüyü nisbətən aşağı olan və qar ortuyündən azad olan sahələrdə yer səthinin qızması və leysan yağışı vasitəsilə ani müddətdə soyuması nəticəsində isti və soyuq hava cəbhəsi yaranır ki, bu da çay dərəsi boyunca sürətlə soyuq küləyin əsməsinə şərait yaradır.

4. Burada sonuncu sürüşmə hadisəsindən sonrakı mövsümlərdə dəfələrlə soliflüksiya prosesinin getməsinin ardınca hökm sürmüş quraq iqlim şəraiti sel ocağının üst qatında kimyəvi aşınmaya və toz materialının miqdarının xeyli artmasına səbəb olur.

5. Maili yamaclararası dərələr boyunca toplanmış uzunsov çökəkliklərdəki qar altında yerləşən və mövsüm ərzində bir neçə dəfə donmaya və əriməyə məruz qalmış qırıntı materiallarının dondan azad olması sel kütləsinin tamamilə yumşalaraq boşalmasına səbəb olur və leysan yağışlarının təsiri altında "delyapsiv" sürüşmələrin yaranması ilə nəticələnir.

6. "Delyapsiv" sürüşmələr nəticəsində çay dərələrinə dolan lilli materialın içərisində suyun

miqdarı 20 – 30% təşkil edir. Xarici örtüyü əsasən toz məhsullarının qismən islanması ilə seçilən və kürəvi formada toparlanmış sel kütləsi çay dərəsi ilə hərəkən edən soyuq hava cəbhəsi ilə hərəkət edir.

7. El arasında “afat” adlandırılan struktur tipli sel hadisəsi çayın sulu dərəsi ilə hərəkət etdikcə tədricən islanır, onun tərkibində suyun miqdarı 50%-ə qədər yüksəldikdə dağlara qatı lill kütləsinə çevrilir və çay məcrasından çıxaraq dağıntılar törədir.

Kiş çayının Damarçın çayı hövzəsində 03.07.2016-cı il tarixində yağmış qısamüddətli leysandan sonra çayın gətirmə konusunda böyük miqdarda lill materialının çınqıl və daş ilə birgə dağıntılar yaratmasına və sel məhsullarının toplanmasına səbəb olmuşdur. “Narıncala” və Kiş kənd körpüsü ətrafı ərazilərdə aparılan müşahidələr və selgətirmə materiallarının müayinəsi onların bu ərazidə daha çox fiziki və kimyəvi aşınmaya məruz qaldığını göstərir. Beləliklə, toz materialı ilə örtülmüş uzunsov maili çökəkliklərdəki qırıntı materiallarının soliflüksiya prosesindən sonra leysan yağışlarının təsirindən “delyapsiv” sürüşmələr yaratma ehtimalının daha çox olduğu aydın olur.

Şin çayı hövzəsində baş verən bu böyükmiqyaslı turbulent sel hadisəsi nəticəsində həm körpü və həm də yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələri və əkin sahələri üçün ciddi təhlükə yaranmışdır.

Çayın gətirmə konusunda toplanan qırıntı materialının əsasən üç sel ocağı mənbəyindən gətirildiyi ehtimal edilir. Birinci növbədə toplanan lill materialı Şin çayının ən yuxarı qolları olan Qaraqayaçay (sağ qol) və Babaçay (sol qol) ərazilərinə aid edilə bilər. Burada Orta Yura yaşlı süxurlardan təşkil olunan qara gil şistlərinin aşınmasından əmələgələn Na_2O ilə zəngin qara və ya tünd-boz rəngli lillərin əmələgəlməsi təxminən 2400 -2600 m-lik alp çəmənliklərinə uyğun olan aşınma zonalarından gətirilə bilər [6]. Aşınmanın intensiv getməsi, yəqin ki, həm iqlimdə baş verən temperatur tərəddüdləri və həm də çəmənliklərin normadan artıq miqdarda qoyun sürüləri ilə otarılması ilə bağlı ola bilər. Qırıntı materiallarının ikinci ocağı Qaflançay (sağ qol) və Seyidyurdçay (sol qol) qollarıdır. Burada Orta Yura dövrünün üst hissəsinə aid Bayos və Bat mərtəbəsinin SiO_2 ilə zəngin süxurları üs-

tünlük təşkil edir və əsasən I tipli aşınma zonalarına aid edilir. Şin çayının gətirmə konusunda (900 – 300 m-lik çay yatağı səviyyəsi) bu süxurların külli miqdarda qum və çınqıl materialları toplanmışdır.

Şin çayı dərəsinə sel materialları gətirən üçüncü – 1900–2000 m-lik səviyyədəki mənbələr Mehdiçay (sağ qol) və Çaxılçaydır (sol qol). Bu çay qollarının aşağı axınları 1500–1600 m-lik yüksəkliklərdə dağ-meşə qurşağına düşdüyündən meşələrin qırılması baş verərsə, daha böyük miqdarda Alt Təbaşir yaşlı CaO -lə zəngin qaya parçalarının uçunlar yaratmasına səbəb ola bilər [6]. Şin çayında 1000–1200 m-lik səviyyədə yerləşən çay qolları və erozion dərələrdə toplanmış əsasən Üst Təbaşir dövrünün Na_2O ilə zənginləşmiş material üstünlük təşkil edir. Daha çox erozion dərə və çuxurlarda cəmlənən palçıqlı çınqıl, kəsək, qum materialı güclü leysanlar nəticəsində Şin çayı hövzəsində sel və daşqınların yaranmasına səbəb olur və hazırkı çay yatağının mənzərəsi növbəti sel hadisələri zamanı daha ciddi fəsadlarla üzləşəcəyimizdən xəbər verir.

Kiş çayı hövzəsində selyaradıcı ocaqlar əsasən maili yaylaq sahələrində 2400–3000 m-lik yüksəkliklərdəki maili yamaclardakı aşınma zonasında olan landşaft fasiyalarında (I tip), Damarçın, Qaynar və Çuxadurmaz çay dərələri ətrafında formalaşmış dərin və qırıntı materialları ilə dolmuş çuxurlara aid landşaft yarımmerzlərində (II tip) və maili yamaclar arasında yerləşən uzunsov çökəklikləri əhatə edən landşaft mərzlərindən (III tip) ibarətdir. Bu ərazilərdə alp çəmənliklərinin aşınması nəticəsində yaranan qum, çınqıl, kəsək və toz materialları tədricən maili yamacların ətəklərindəki çökəkliklərə toplanır. Damarçın çayının ətraf ərazisində yüksəkdağlıq sahələrdə Alt Təbaşir dövrünün Valanjin lay dəstəsinin karbonatlı fliš çöküntüləri iştirak edir. Alp çəmənliklərinə malik olmayan çılpaq maili yamaclarda bu süxurlar denudasiya prosesinə məruz qalır və 10–15 sm-lik aşınma qabığı yaranır. Külək və yağışların təsiri altında qırıntı materialları daşınır və yamaclararası uzunsov çökəkliklərə (III tipli), müxtəlif mənşəli və formalı çuxurlarda toplanılaraq (II tipli) sel ocaqları yaranır. Karbonatlı flişin fiziki aşınmasından əmələgələn gil-qum materialı uzunsov sel ocaqlarında kimyəvi aşınmaya məruz qaldığından

kimyəvi elementlərin yuyulma dərəcəsinə müvafiq olaraq daşınması və toplanması baş verir.

Kimyəvi aktivlik sırasına görə yuyulma və toplanma sırası aşağıdakı şəkildə qəbul edilə bilər: Fe və Mn oksidləri (ilkin denudasiya əraziləri), Si, Ti, Al və Mg oksid və birləşmələri (mexaniki dezinteqrasiya əraziləri) və Na, Ca və K birləşmələri (kimyəvi dezinteqrasiya əraziləri) [7].

Kimyəvi dezinteqrasiyaya məruz qalmış kiçik-dənəli tozlu sahələr bir neçə illik isti quraq və rütubətli mövsüm dəyişmələrinin fiziki və kimyəvi təsiri nəticəsində əmələ gəlir. Qış mövsümündə qar altında qalaraq şaxtadan donmuş sahələrin yayda qar əriməsindən sonra dondan açılması nəticəsində süxur qırıntılarının və minerallararası əlaqələrin zəifləməsi baş verdiyindən (soliflüksiya prosesi) mineralların yuyulma prosesi güclənir. Bir neçə günlük günəşli qızmar havaların təsirindən aşınma qabıqlarının üst hissəsi quruyur və qalın toz təbəqəsi formalaşır. Qələvi elementlərlə zəngin olan uzunsov aşınma qabıqlarının üzərfini örtmüş toz kütləsi leysan yağışların təsirindən struktur sellərin əmələgəlməsinə səbəb olmuşdur. Alt Təbaşir dövrünün Valanjin mərtəbəsinə aid kül rəngli lillərlə yanaşı, 3 iyul 2016 -cı il Kiş çayı sel hadisəsində gətirilən materiallar içərisində 1900 – 2000 m-lik və 1500–1600 m-lik hündürlüklərdən gətirilmiş (çaydaşları, çınqıl, qum) və həm də Üst Yura dövrünün Titon mərtəbəsinin (çaydaşları, kəsək, çınqıl, qum və s.) və Üst Təbaşir yaşlı süxur qırıntılarının (kəsək, çınqıl, palçıq və s.) da olduğu müşahidə edilmişdir.

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq və gələcəkdə sel hadisələrinin təhlükəlik dərəcəsinin zəiflədilməsi üçün aşağıdakı təklifləri məqsədəuyğun hesab edirik:

Təkliflər:

1. Baş Göynük körpüsünün alt hissəsindəki qırıntı materiallarının səviyyəsi son illərdə 4–5 m artdığından çay yatağının təmizlənməsi və ilkin vəziyyətə salınması üçün tədbirlər planı tərtib edilməli və icrası əlaqədar orqanlar tərəfindən nəzarətə alınmalıdır.

2. Körpünün yuxarıdan sağ hissəsindəki istinad bəndləri körpünün sağ dayağından xeyli sağda yerləşdiyindən çayın intensiv axınlarına məruz qalır və turbulent axarlı güclü sellərin körpünün sağ dayağı və ətraflarına ziyanvurabilmə ehtimalı böyükdür (sxem 2). Ona görə də sağ istinad bəndlərindən 20–25 m aralı və onlara paralel 2–3 bənd qurulmasına və sel sularının əsas hissəsinin körpü altından ötürülməsinə ehtiyac vardır.

3. Körpüdən cənuba doğru olan istiqamətdə sağ tərəfdə yerləşən istinad divarlarından sonra akkumulativ torpaq-çay terrası yerləşir. Bir qədər cənubdakı hündür sahə ilə istinad divarı arasındakı sağ sahilə sel axınlarının təsiri çay yatağının istiqamətini dəyişdirə bilər. Hal-hazırda axınların istiqamətinin də həmin tərəfə meyilli olduğunu nəzərə alsaq, istinad bəndlərinin davamı olaraq 3–4 yeni bəndin də inşa edilməsinə ehtiyac olduğu aydın görsənir (sxem 2).

Sxem 2. Şin çayı körpüsünün ətrafında sel təhlükəli ərazilərin sxematik planı

Nəticə:

1. Kiş çayında baş vermiş 03.07.2016-cı il tarixli sel hadisəsi struktur tipli sellərə aid olub əsasən yüksəkdağlıq ərazinin reqressiv landşaft zonaları ilə əlaqədar olaraq formalaşmışdır. Son illər ərzində Damarçın qolunun sahillərindəki uzunsov çökəkliklərdə toplanmış aşınma qabığına aid olan lil və qırıntı məhsulları üzərində olan qalın qar təbəqəsinin intensiv surətdə əriməsi və eyni zamanda, yağan güclü leysan vasitəsilə qatı palçıq halında olan sel materialları çay dərəsinə daşınmışdır. Uçqun və sürüşmələrlə xarakterizə olunan lil topalarının hərəkəti onların su ilə qatışaraq dağılmasına qədərki müddətdə davam etmişdir.

2. Şin çayında baş vermiş 03.07.2016-cı il tarixli sel hadisəsi turbulent tipli sellərə aid olub əsasən yüksəkdağlıq hissədə Qaraqaya, Seyidyurdçay qollarının sahillərindəki reqressiyaya uğramış landşaft zonalarındakı çuxur və çalalarda, habelə uzunsov çökəkliklərdə son illərdə toplanmış aşınma qabığı məhsulları hesabına baş vermişdir. Üzərində olan qalın qar təbəqəsinin intensiv surətdə əriməsi və eyni zamanda, yağan güclü leysan vasitəsilə qırıntı materiallarının çay dərəsinə sürüşdürülməsi, habelə çay dərələrinin sıldırım yamaclarının qayaları ilə birgə uçqunlar yaratması nəticəsində çayın gətirmə konusuna çox böyük həcmdə sel materialı gətirilmişdir.

3. Kiş və Şin çaylarında baş vermiş 03.07.2016-cı il tarixli sel hadisələrində reqressiv landşaft növlərinə malik sel ocaqlarının fəallaşmasında bir çox fiziki, coğrafi, geomorfoloji, ekoloji, kimyəvi, geoloji amillər iştirak etmiş olsalar da, bu sellərin yaranmasının baş səbəbi qəfil isti havaların təsirindən yüksəkdağlıq ərazidə (2400–3000 m) qar altında yerləşən qırıntı materiallarının donunun intensiv surətdə açılması, yəni soliflüksiya prosesi və yağan güclü leysan nəticəsində sürüşmə və uçqunların əmələgəlməsi hesab edilir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu. Bakı. 2003.
2. Əyyubov Ə. C. və b. Kiş və Şin çayları hövzələrinin selləri. Bakı. "Elm", 1998. s-215.
3. Kiş çayı hövzəsində sel hadisələri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri. Bakı. "Nurlan", 2010. s-159.

4. Mustafabəyli H.L. Tətbiqi geokimyanın bəzi problemləri. Bakı. "Nafta-Press", 2007, s- 179.

5. Rəhimov Y.R., Mustafabəyli H.L. Böyük Qafqazın cənub yamacı çaylarının sel fəaliyyəti və ona təsir edən təbii amillər. Az. Aqrar elmi jurnalı, 2014, 4, s-101–104.

6. Ландшафтная карта Азербайджанской ССР. под. ред. М. А. Мусейбובה. Москва. 1975 г.

7. Перельман А.И. Геохимия. Москва, "Высшая школа" 1989, 457 с.

8. Э.Ш. Шихалибейли. Геологическое строение и развитие Азербайджанской части южного склона Б.Кавказа. Баку. 1956 г., 223с.

ПРИЧИНА ОБРАЗОВАНИЯ ОПАСНЫХ СЕЛЕВЫХ ЯВЛЕНИЙ В БАССЕЙНАХ РЕК КИШ И ШИН (в 03.07.2016)

Н.Л.Мустафабейли, Ю.Р.Рагимов

В статье обращается внимание на участие некоторых физических, географических, экологических, геоморфологических, химических, геологических факторов при активации селевых очагов, обладающих регрессивными ландшафтными видами, и выяснены характерические особенности этих селей, произошедших в реках Киш и Шин 3 июля сего года. Наряду с отмеченными факторами главной причиной образования селей является интенсивное таяние находящихся под снегом дробленных материалов, расположенных на высокогорной (2400 -3000 метрах) территории, то есть процесс солифлюкации и образование оползней и обвалов в результате сильных ливней.

THE CAUSE OF CREATION OF FLOODING EVENTS IN THE BASINS OF SHIN AND KISH RIVERS (in 03.07.2016)

H.L.Mustafabeyli, Y.R.Rahimov

In the article, flood events that took place in Kish and Shin rivers on 03.07.2016 it has been paid attention the participation of some physical, geographical, geomorphological, ecological, chemical, geological factors in forming of flood stream in regressive types of landscape and characteristic features of these floods were defined. Not only has the role of these factors, but also the main caused of flooding show itself a sudden change in temperature. In high mountainous terrain (2400–3000 meters) a type of material known as crumb under the snow melts intensively the process of the solifluction and as a result of heavy rains cause landslide and avalanches.

MÜNDƏRİCAT

Məmmədov R.M., İsmayilov M.C., Həsənov M.S. - Arid dağ ekosistemlərinin qorunması və yaxşılaşdırılmasının əsas yolları (Zuvandın Badam bağları timsalında).....	3
Geomorfologiya	
Tanrıverdiyev X.K., Qasımov C.Y. - Şərqi Kür depressiyasının ekogeomorfoloji şəraitinə təsir edən morfoloqik amillərin təhlili.....	6
Tarixzadə S.Ə., Cəbrayilova Y.T. - Ekogeomorfoloji risklərin müəyyən edilməsi və klassifikasiyasının bəzi məsələləri.....	13
Ələkbərova S.O., Məmmədov S.Q., Həmidova Z.Ə., İsmayilova L.A. - Selli çay hövzələrində əhali məskunlaşmasına sel təhlükəsi təsirinin qiymətləndirilməsi (Kişçay-Dəmiraparançay hövzələrinin timsalında)....	21
Səfərov A.S., Məmmədova T.A. - Cənub-Şərqi Şirvan düzənliyi və ətraf ərazilərin morfostrukturlarının əsas xüsusiyyətləri.....	28
Fətəliyev R.Ə., Tağıyeva Y.N., Əliyev A.İ. - Geoloji və arxeoloji xronologiyaların müqayisəli təhlili haqqında.....	32
Landsaftşünaslıq	
Rüstəmov Q.İ., İsayev A.N. - Şirvan düzü aqrolandsaftlarının geokimyəvi şəraitinin insan sağlamlığına təsiri və onların yaxşılaşdırılması yolları.....	36
Xudəyatova Ə.Q. - Şirvan düzü gətirmə konusları və konuslararası çökəklikləri landsaftlarının diferensiasiya xüsusiyyətləri.....	43
Hidrologiya	
Mustafabəyli H.L., Rəhimov Y.R. - Şin və Kiş çayları hövzələrində təhlükəli sel hadisələrinin (03.07.2016-cı ildə) yaranma səbəbləri.....	49
Ənsərova A.H. - Su anbarları ekosistemlərinin fitobakterioplanktonun vegetasiya xüsusiyyətləri.....	54
Torpaq coğrafiyası	
Quliyev İ.Ə., Yaqubov Q.Ş. - Ceyrançöl massivinin cənub-qərb Küryanı düzənliyi torpaqlarının təsərrüfat əhəmiyyəti	59
Ekocoğrafiya	
Eyyubova Z.İ. - Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı texnogen landsaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri (Daşkəsən və Gədəbəy rayonları timsalında).....	65
Məlikov A.Ə. - Lənkəran təbii vilayətində çay hövzələrinin ekocoğrafi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi.....	71
İmamverdiyev N.S. - Abşeron iqtisadi rayonunda külək elektrik stansiyalarının qurulması üçün əlverişli yer seçimi.....	77
Əmrahov E.Ə. - Günəş elektrik stansiyalarının qurulması üçün əlverişli yer seçimində coğrafi informasiya sistemlərinin (CİS) tətbiqi.....	83
İnsan coğrafiyası	
Əyyubov N.H. - Azərbaycan Respublikasının qlobal sosial-iqtisadi-siyasi dəyişmələrə uyğunlaşmasının bəzi iqtisadi-coğrafi məsələləri.....	89
İsmayilova E.Ə. - Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunun mədəni turizm imkanları.....	94
Xəzər dənizi	
Əliyev Ə.S., Mirzəyev F.Ə. - Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda külək-dalğa rejiminin gəmilərin hərəkətinə təsirinin qiymətləndirilməsi.....	98
Həsənlı L.A. - Xəzər dənizinin Azərbaycan sahil zonasında meteoroloji parametrlərin müqayisəli analizi.....	102
Kartoqrafiya	
Qocamanov M.H., İsmayilov Ə.İ. - Transmilli kommunikasiya layihələrinin geodeziya təminatına qoyulan dəqiqlik tələbləri.....	107
Toponimika	
Bəndəliyev V.N. - Dağlıq Şirvan ərazisində fiziki-coğrafi amillərin mikrotoponimlərin yaranmasında rolu.....	113
Metodika	
İsmayilov A.İ., İsmətova X.R., Abdullayev X.İ., Ərşad Yaşar - Multispektral kosmik təsvirlərin emalı əsasında şorlaşmış torpaqların müəyyən edilməsi üçün müxtəlif indekslərin hesablanması.....	118
Maraqlı elmi məlumatlar	
Melvin K. Qoldstein – Qardaşların ortaq arvadı.....	123
Yubileylər və tədbirlər	
Elbrus Əlizadənin xatirəsinə həsr olunmuş yubiley yığıncağı.....	127
Akademik R.Məmmədovun gənc alim və mütəxəssislərlə görüşü.....	128

CONTENTS

Mammadov R.M., Ismayilov M.C., Hasanov M.S. – The main ways of protection of arid mountain ecosystems (on the pattern of Zuvand almond gardens)	3
Geomorphology	
Tanriverdiyev Kh.K., Gasimov J.Y. - Analysis of morphometric factors affecting on the ecogeomorfologic conditions of the Eastern Kur depression.....	6
Tarikhazer S.A., Jabrayilova Ya.T. - Some questions the definition and classification ecogeomorphological risk.....	13
Alakbarova S.O., Mammadov S.G., Hamidova Z.A., Ismayilova L.A. - Evaluation the influence of mudstream danger in setting of population in the basins of mudstream bearing rivers (on the pattern of Kishchay-Damiraparanchay basins).....	21
Safarov A.S., Mammadova T.A. - Main features of morphostructures of the South-Eastern Shirvan plain and adjoining territories.....	28
Fataliyev R.A., Tagieva E.N., Aliyev A.I. - On a comparative analysis of geological and archaeological chronologies.....	32
Landscape sciences	
Rustamov G.I., Isayev A.N. - The impact of agricultural landscapes geochemical conditions on human health and ways to improve them.....	36
Khudeynatova A.G. - Features of differentiation of landscapes of the Shirvan lowland in the area of cones and lowlands between cones.....	43
Hidrology	
Mustafabeyli H.L., Rahimov Y.R. - The cause of creation of flooding events in the basins of Shin and Kish rivers (in 03.07.2016).....	49
Ansarova A.G. - Vegetation features of phyto-bacterioplankton in different water reservoirs ecosystems.....	54
Soil geography	
Guliyev I.A., Yagubov G.Sh. - Economic importance the mapping of soils of south-western kursor plain of the Jeyranchol massiv.....	59
Ecogeography	
Eyyubova Z.I. - Environmental and geochemical characteristics of technogenic landscape systems in the north-eastern slope of the Lesser Caucasus (on the pattern of Dashkasan and Gadabay districts).....	65
Malikov A.A. - Assessment of the ecogeographic state of river basins in the Lankaran natural area.....	71
Imamverdiyev N.S. - Optimum location choice the use of wind energy in the Absheron economic region.....	77
Amrahov E.A. - Using Geographical Information System (gis) for optimal site selection on establishment of solar power plants.....	83
Human geography	
Ayyubov N.H. - Some issues of adaptation of the republic of Azerbaijan to global socioeconomic and political changes.....	89
Ismayilova E.A. - The cultural tourism potential of Ganja-Gazakh economical-geographical region.....	94
Caspian Sea	
Aliyev A.S., Mirzayev F.A. - Estimation of wind-wave regime influence on ships traffic in the Absheron sector of the Caspian Sea.....	98
Hasanli L.A. - Comparative analysis of metrological parameters in the Azerbaijan coast of the Caspian sea.....	102
Cartography	
Gojamanov M.H., Ismailov A.I. - The accuracy requirements of the geodetic support transnational communication projects.....	107
Toponymy	
Bandaliyev V.N. - The role of physical and geographical factors in creation of microtoponyms in the territory of Upland Shirvan.....	113
Methods	
Ismayilov A.I., Ismatova X.R., Abdullayev Kh.I., Arshad Yashar - Calculation of various indexes for definition of salinity level of the soils on the basis of multispectral cosmic images.....	118
Interesting scientific informatons	
Melvin K.G. – Brothers share a wife.....	123
Anniversaries and events	
Anniversary meeting held in memory of Elbrus Aliyev.....	127
Academician R.Mammadov's meeting with young scientists and especialists.....	128